

T T I
DELLA
R. SOCIETA' ECONOMICA
DI FIRENZE
OSSIA
DE GEORGOFILII
VOLUME V.

ALLA MAESTA'
DI MARIA LUISA
INFANTA DI SPAGNA
REGINA REGGENTE D'ETRURIA
CC. CC. CC.

FIRENZE MDCCCIV.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO
Con Approvazione.

M E M O R I A

DEL DOTT. VINCENZO CHIARUGI

Letta il dì 9. Maggio 1798.

Osservazioni Georgiche sulla cultura delle adiacenze di Firenze lungo la Strada Regia Bolognese .

E Scesi tratti di terreno incolto, lavato, e profondamente scassin dall'acqua torbida da Firenze a Pontebuena la campagna poco anera, e dilettevole per di si ferma a mirar soltanto il semplice aratro, ed il bello della vegetante Natura, la regular coltivazione cioè di fusti, di viti, di olivi. Ma l'osservatore filosofo anche nella monotonia di principii costituenti, e di strutturatezza dovunque di che appagarsi.

Non arriva alle otto miglia in lunghezza, ed a due o tre al più di larghezza il tratto di campagna, che ho scassin; e ciò non ostante non poche cose notabili mi si son presentate.

T. P.

Q

oliviata.

Questa porzione di strada (come voi sapere) principia dal Mugello, che quasi lambisce le mura della Città e Serravalle, e ritorna per quasi due miglia sul placido declive o darsa piaggiana di colline orizzontali, e pressochè tutte egualmente elevate, che a Tramontana si appoggiano, e confinano col Monte Fiaschi, alle cui falde è situato il Borgo della Lustra, ed a Mezzogiorno confinano, ed occupandosi nelle rive destra del Tevere profondo. Essi son prossime, e tocchandosi nel suo seno la bella Firenze, come le meridionali colline delle Campagna, di Bellaguardia, dell'Imperiale, d'Aretri, del Monte alle Croci.

Sono oltre una porzione di quella catena, che da Quintole presso l'Arno a Livorno fino al principio della Fal di Marino circonda a Serravalle, e Firenze, elevate tutte quasi ad un'istessa altezza, ed interrotte da più o meno grandi Torroni, ed a Serravalle appoggiate ai Monti di Pincigliato, di Montecroci, a quello di Fiesole, a Monte Fiaschi, a quello della Concazzana, ai Monti di Carcano, a Monte Alardo.

Il rimanente della strada è verso alla pendice occidentale, o per le vallate, o pel crine ancora dei Monti di Fiesole, di Montecroci, e di Pratozano, che scendono dritto a Monte Alardo verso il Sempione.

Tutte queste Colline, egualmente che le meridionali, son formate di un coesente qualità di terreno, di color terra rosso, o gialla, e con moltissima terra vegetabile, e fertili con ogni specie in ogni genere di darsa.

Quel che Vi si propone la massima parte è pelo; gli Olivi si coltivano moltissimo, alcuni ogni tre anni; la terra si lavora molto sovente colla vanga non molto grande, ma assai appuntata. Generalmente le coltivazioni son fatte secondo l'inclinazione del suolo, e giacenti ad ogni altro orizzonte, e quasi colla vicinanza del suolo arcaico potrebbero eseguirsi colla più massima economia, e colla possibil fertilità. Tanto è vero, che la pratica d'Agricoltura specializzata, l'uso, e l'esempio del Municipio prevalgono sopra ogni tradizione, e sopra ogni fatto antico, che sus-

244
 se da qualche distanza all'egro in con-
 trario.

Forse per la fertilità naturale
 del suolo, e per l'industria pressochè
 senza esempio de' coltivatori coltivi for-
 mano una bella massa di ricche-
 zze ricche, e possono in ogni parte
 servir di modello ai vari Agricoltori.

Ne dee far meraviglia una sì alta
 fertilità, se si considera che la struttura,
 la direzione, e i rapporti di queste col-
 line corrispondono a tutte quelle anco-
 ra al Sud di Firenze. Il loro sistema, e
 fertilità di suolo, l'acqua caldissima, gli
 laghi vivi, e stagni aperti. Occorre
 evidentemente il fondo del vasto Cratere,
 in cui l'acqua dell'Arno formandosi
 si è inghiottita prima del suo taglio
 della Goffalona, ed anzi prima ancora,
 che nella parte più bassa sottoposta si fil-
 trassero la nostra Firenze. Sono le cose
 seguita un arco di lago, un avven-
 turo di vegetabili monti, e discesi, un
 deposito di tor di terra, di fessure
 torte, irregolarmente divisa nel corso dei
 secoli in numerose piccole valli dalle
 fosse scavate dall'acqua, che da
 Monti sovrapposti andavano a farsi via

245
 da al comune lor ricettacolo, come più
 regolarmente succede anche a' di nostri
 per mezzo dei vari Torrenti, che in-
 fiocano al suo sbocco, d'ogni con-
 ditamento, o immediatamente in lor
 corso verso il Fiume Reno, che Fiori-
 no divide.

Al vertice di queste colline, al
 luogo opposto della Lustra, princi-
 palmente i Monti, che per un tratto di cir-
 ca un miglio sono formati di pietra argi-
 lia, come lo sono quelli di Fiesole,
 ed altri simili sono l'istesso parallelo.
 Monte Elandi infatti si vede manifestamente essere una volta un ter-
 re insieme col Monte di Fiesole; e par-
 temente sono l'un dell'altro soltanto
 divisi dalla corrente del Mugello.

Presso Trappeto, nella direzione
 opposta, nella quale il Monte di Fie-
 sole scenderà verso Monte Feggo,
 e la Madonna del Sasso, verso il re-
 tico arcuato, si vede anche in questa
 parte di Monti la Pietra arenosa, e prin-
 cipalmente a incontrarsi l'Alberese, che so-
 gna per tutto il muro della strada da
 me percorsa, finchè ella s'inclina nella
 valle formata dalla Gora, e più oltre

ancora, mentre le stesse Alpi ne sono per la massima parte formate.

Avvene poco di quello, che si dice Colombino, cioè celeste, e di fina e robusta grana, ma per la massima parte è di color bianco sudicio, di grana grossolana, e intersecato da copiose sottilissime vene sparse; mediante le quali, e mediante una infusione di terra argillosa, che talora in alcuni massi s'incontra, posto a contatto dell'aria, e delle meteore, dividesi facilmente in piccoli frammenti parallelepipedi pressochè regolari.

Di questi, come in certe colline dalle ghiare, rimane infornata la terra, che abbondantemente ricopre i massi regolari, e non formati di continuo scaglie. Vero si è per altro, che la facilità, con cui la maggior parte di questa qualità di sasso si sfacela, e le ripetute luvazioni del suolo abbassano il suo aspetto sterile, e sassoso, e rendono mediocrementemente fertile quel terreno, il quale non è altro in sostanza, che marna piuttosto argillosa mista con qualche poco di grana selciosa, e perciò alquanto tenace allorchè è umido, pulveroso allorchè è asciutto e diviso.

Il colore più comune di questa terra è il rancio chiaro; ma in alcuni punti s'incontrano delle vene, che continuano nell'istessa direzione da Levante a Ponente per diversi rami di Monti, formate di una terra di parti argillose, magnesiache, di color rosso scuro; e quando è molto lavorata perde la primitiva sterilità e rozzezza, e divien fertile anche superiormente all'altra qualità accennata.

Molti pur dei massi, che quà e là s'incontrano, anzi quelli più estesi in larghezza sono una fina e fine argillosa in tavole quasi orizzontali, non molto grosse, facilmente divisibile, e dotata di una non grande resistenza al contatto dell'aria, e delle acque.

Pare, che il confine posto dalla Natura alla pietra, manifestamente s'attorni in questi Monti, sia anche quello prescritto dall'Arte a una picca ed estesa regolare coltivazione. Tanto in fatti fino verso Treppiano è nel più florido stato di cultura; non vi è angolo di terreno, che a Cerreto, a Bacco, a Pontoma non sia consacrato. Ma da questo punto si principiano ad incontrare va-

stissimi trami d' incolto terreno, di so-
daghe che cocca malinconia. Fin so-
pra *Mont' Orsoli* si trovano buone col-
tivazioni adiacenti alla strada maestra,
o intorno alle case coloniche, le quali
formano appena una terza parte del ter-
reno negletto, e quasi affatto perduto.
In queste porzioni coltivate prospera
l'olivo, e la vite; ma quello si perde
dopo *Mont' Orsoli*; e questa si vede
assai rara, e poco accarezzata dagli
scoraggiati contadini.

Sono a questi prodotti sostituite
piumose delle *Selve* cedue di querceto,
e cotri ad alto fusto, senza *Macchia*
sottoposta, che hanno fornito (come
appresso dirò) un oggetto delle mie
considerazioni non poco importante.

Dietro la R. *Villa di Pradolico*
in una pendice, che guarda il Mezzo
giorno, vedomi alcune piante d' abeti,
fatta forse sulla lusinga, che vi prospera-
rassero come sul *Monte Senario*, ove
il terreno è di natura, e struttura com-
simile.

Il vero si è per altro, che l'an-
mento di queste piante anzì del fred-
do non è proporzionato all'epoca della

loro piantazione, ma corrispondere si
puole osservare nelle piantazioni fatte
in luoghi più adatti.

Questo tratto di paese è per veri-
tà situato in un clima piuttosto freddo,
ed è facile ad avvertirsi la mutazione,
che si prova nella temperatura atmosferica
appena ch'è s' incomincia a scendere
il Monte di *Trespiano* sopra il moderato
Camposanto. Escendo dalle pendici,
che guardan *Firenze*, ed approssimando-
si a *Mont' Orsoli*, si lasciano i dolci
campi di *Zeffire*, e si toccano le fred-
de caverne dell' *Aquilone*. E questa è
la causa principale, che adducono la
maggior parte dei Contadini per giusti-
ficare la loro ostinazione nel non voler
coltivare, alla quale si aggiunga l'incor-
re d'annosa corrente di venti impetuosi,
e d'ardevoli, che nelle più elevate
parti, e nelle pendici esposte al Set-
tentrione dominano nell'inverno, e nei
primi tempi di primavera, e dai più
vecchi abitatori di quei luoghi diconsi
assai cresciuti dopo il già fatto dimo-
scamento delle *Alpi*.

Il fatto per altro dovrebbe aver
disingannato e padroni e coloni se

questo punto, mentre le coltivazioni fanno riconoscimento, ed in specie nella Favorita di Protolino non possono averne un miglior effetto; tantopiù, che a prevenire l'impero dannoso dei venti poca pena, poca spesa può servire per opporre un sufficiente riparo. È uso di tenere appresso alle case coloniche, e di delizia situate in questi luoghi una, o più file di fedi cipressi ad una certa distanza da esse piantati a Settentrione. L'applicazione di questo presidio, riguardante le case rurali, è stata fatta per difesa di una vigna dai Vignali presso *Mour' Orsoli*, a sinistra della strada regia, a *Protolino* sulla destra per difesa parimente di un podere nuovamente coltivato, spettante a quella Favorita, ed ai Laghi in essa esistenti per la raccolta del diaccio, affine di facilitarla, con procurare la possibile tranquillità dell'acqua nel tempo opportuno. A tutti gli oggetti corrispondono somiglianti ripari nella miglior maniera possibile; ed ecco un esempio per troppo sensibile di difesa sicura, e di un efficace incoraggiamento. Costitucò non mi sembra, che i saggi della mo-

derna coltivazione possano servire di apprezzabil modello, giacchè essi son stati anche qui fatti secondo il declive delle pendici, e nulla affatto per linee parallele all'orizzonte, nonostante che si potesse per gli argini sufficiente di tanto esso quivi esistente, di cui piano i coloni si servono per farne acquidotti, e muri longitudinali, e in mancanza di ghiera, per intercedere la strada maestra, in quella guisa, che tanto è riprovata dal nostro Consocio nella sua Memoria premiata pel Questo del 1778, e 79. Ma siccome i poderi son generalmente di vasta estensione, e le famiglie coloniche in porzioni ben scarse, non è maraviglia se tanto poco si stima il terreno; sebene bisogna render giustizia a quelli Agricoltori, i quali non affanno disprezzano tutto quanto la Natura loro offre, sembrando ogn'anno una porzione delle loro sodeglie secondo il metodo ordinario, con adoperare per altro piuttosto lo zappone, che la vanga. In tal maniera il terreno rivede di tanto in tanto, l'Aratro e l'Agricoltore lo semina per due anni, e poi per set-

te o otto l'abbandona, onde vi era, sono i *Gisti*, l'*Esere*, le *Stocadi*, che prosperano generalmente in tutti i luoghi incolti di questo paese.

Le migliori raccolte però si fanno nei terreni somposti agli indiarci boschi ceduti, formati di *Alberi* ed *alio fuso*. E' questa una speculazione a mio parere, che meriterebbe regulari esperienze per il miglioramento di questa parte di Agricoltura. Ma intanto per darne un'idea, è da sapere che l'anno, in cui sono tagliate a *Capitocza* le pinne che formano i detti boschi, si lavora il terreno con zappone, salvando i quercioni giovani per nuovi allievi, e vi semina vecchie, e nell'anno successivo il grano. La terza semenza si fa talvolta di grano, e la quarta con la vena, che nei terreni magri si fa esser la terza. Intanto le *Capitocze* si rivestono di nuovi getti, si ripuliscono il terzo anno, si sterzano il sesto, si tagliano finalmente il nono, o decimo, e si ottiene (per quanto assicurano i pastori) legna buona, grossa, e quasi equivalente a quanto potrebbe darne un egual tratto di bosco basso. Dopo il

terzo o quarti' anno si abbandona la semenza, e s'introducono i bestiami a pascerne un'erba fina e sogosa, la quale anche si falcia per fieno, essendo il terreno senza vermi, ed i quercioni ormai adulti a tal'epoca. Nel fare i solchi, dopo di aver dissodato specialmente i campi inclinati, quando il bisello è nella parte inferiore del campo poco distante dall'acqua, guida l'aratro in maniera da fargli descrivere un arco di cerchio. In questo solco incurvato si raccoglie il fior di terra, che scende con l'acqua dalla parte superiore lungo i solchi tirati per la pendenza del suolo. Si vede bene esser questo un provvedimento dell'osservazione il quale dimostra che i contadini stessi conoscono gl'inconvenienti della coltivazione per piano inclinato. Nonostante l'apparente magrezza di terreno, la poca lavorazione, che se gli dà, e la rilavatura del fior di terra che soffre, le raccolte sono sufficientemente abbondanti; anzi nell'anno scorso un Contadino della *B. Fabricia* raccolse undici moggia di grano sopra un dodicesimo circa di seme.

Un inconveniente (da potersi ben-
si rivedere) ha opposto la Natura al-
la prosperità di questi campi, e costi-
ste negli acquitrini, o polle d'acqua,
che dovunque si manifestano, e senza
gli adatti ripari fanno isfrigidire il
terreno. Ma queste, ed altre locali cir-
costanze non bastano a far dichiarare
tali luoghi del tutto sterili, e degni di
rimanere in quell' abbandono, in cui
son restati. Basterebbe poter creare le
braccia coltivatrici, e fornire ai proprie-
tarij le facoltà necessarie, e la volontà per
coltivarli; e vedremmo sicuramente una
delle più belle adioscenze della Metropoli.

Per quanto ho potuto osservare,
nulla indica esser quivi esistite delle
correnti di Fiumi, o la presenza del
Mare nei secoli più remoti. Tutto mo-
stra una formazione quasi contempora-
nea, ed uniforme. Solo è curioso il ve-
der sul *Monte Senario* in mezzo agli
alberci, e galestri delle breccie siliceo-
maccate in gran massa, entro ai quali
sono scavate le grotte già abitate dagli
antichi Anacoreti, che viveano in que-
sta piccola Tebade, ricca come il Pa-
co di Pratolino di molte piante non
volgari.